

SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH YO'NALISHLARI

Madaminova Maxliyoxon Muhammadjon qizi

Tayanch doktoranti

Toshkent Davlat Transport Universiteti

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shaxri

E-mail: Kmakhliyo093@gmail.com

Tel: +998916102335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115543>

Annotatsiya: Shahar aholisining harakatchanligini ta'minlashning turli usullarini tahlil qilish shahar jamoat transportini shahar transport kompleksining eng ijtimoiy muhim tarkibiy qismi sifatida ajratib ko'rsatish imkonini berdi. Shundan kelib chiqib, tadqiqotning asosiy maqsadi – shahar yo'lovchilari jamoat transportida aholiga transport xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish. Aholiga transport xizmati ko'rsatish sifati ko'rsatkichlarining amaldagi tasnifi asosida shahar jamoat transporti faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlari belgilab berildi va tizimlashtirildi.

Kalit so'zlar: sifatning asosiy ko'rsatkichlari, aholiga transport xizmatlari, axborot texnologiyalari, tashkiliy tuzilma.

Dunyoda transport sohasidagi innovatsion o'zgarishlar, birinchi navbatda, raqamlashtirish imkoniyatlarining ortib borayotgani va transportni boshqarishning barcha darajalarida innovatsion raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Bu transport industriyasining funksional imkoniyatlari bo'yicha ortib borayotgan so'rovlariga tezroq javob berishga imkon beradi va shu bilan alohida tadbirkorlik sub'ektlarining raqobatdosh ustunliklarini oshiradi.

Umuman olganda, shahar yo'lovchi tashish sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash quyidagi darajalarni qamrab oladi:

- texnologik, aholini tashish bo'yicha ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini modernizatsiya qilish va takomillashtirishga imkon beradigan;
- boshqaruv, transportni boshqarish jarayonlarida innovatsion o'zgarishlarga yo'naltirilgan;
- axborot, har qanday texnologik bosqichda raqamlashtirishni amalga oshirishning shaffofligini ta'minlaydigan.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish axborot va kommunikatsiya resurslarini boshqarishga asoslangan transport tizimining innovatsion aqlli modelini yaratishga imkon beradi. Aqlli transport tizimining imkoniyatlari haydovchidan tortib transport bo'limlariga qadar transportda ishtirok etadigan barcha tomonlar uchun operatsion va dispetcherlik funktsiyalarini muvofiqlashtirishga imkon beradi

Shubhasiz, shahar tarmog'ining transport bilan to'yinganligi, axborot mazmuni, qulaylik, muntazamlik va boshqa bir qator sifat ko'rsatkichlarining oshishi transport xizmatlarining mavjudligi darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan transport xarajatlari va natijada transport tariflarining oshishiga olib keladi. Binobarin, shahar jamoat transporti uchun transportning samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar eng dolzarbdir, chunki ularni amalga oshirish transport xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini saqlab qolgan holda boshqa sifat ko'rsatkichlarini oshirishga imkon beradi. Transport xizmatlari sifatini sezilarli darajada oshirish aholi punktlariga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash orqali erishish

mumkin va bu jamoat transportini rivojlantirishning eng istiqbolli yo'nalishi bo'lib, uning holatini tubdan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Shahar yo'lovchi transportida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish alohida e'tiborga loyiq bo'lib, u quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Jamoat transporti ustuvorligini ta'minlaydigan harakatni boshqarishning intellektual tizimlarini joriy etish;
2. Global joylashishni aniqlash sun'iy yo'ldosh tizimlari bilan birgalikda yo'lovchi transportini operativ boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratish va joriy etish;
3. Shahar yo'nalishlari tarmog'i uchastkalarida yo'lovchilar tashish parametrlari va avtotransport vositalarining o'rtacha tezligining doimiy yangilanib turuvchi ma'lumotlar bazasi asosida yo'lovchi tashish yo'nalishi transporti faoliyatining optimal texnologik parametrlarini aniqlash bo'yicha dasturiy tizimlarni ishlab chiqish va joriy etish;
4. Shahar yo'lovchi transporti faoliyati parametrlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatishning zamonaviy tarmoq tizimlarini joriy etish (to'xtash punktlari va avtotransport salonlaridagi elektron ma'lumot taxtalari; yo'nalishlar, jadvallar va boshqa ma'lumotlarga oid ma'lumotlarga ega veb-sayt);
5. Global joylashishni aniqlash sun'iy yo'ldosh tizimi bilan bog'liq elektron to'lov tizimini ishlab chiqish va joriy etish (yo'lovchilar tashish hajmini kuzatish va marshrut tarmog'ining barcha bo'limlarida turli vaqt oralig'ida ularning o'zgarishi xarakteri haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi);
6. Avtotransport vositalarining ishlashini sun'iy yo'ldosh orqali monitoring qilish natijalari bo'yicha daromadlarni tashuvchilar o'rtasida taqsimlash tizimi dasturiy ta'minotini ishlab chiqish (monitoring davomida baholanadigan parametrlar: transport vositalarining marshrutlarda yurgan masofasi, tasdiqlangan jadvalning bajarilishi, harakatlanish tartibining marshrut pasportiga muvofiqi, belgilangan to'xtash joylarining bajarilishi, transport vositalarining toifasi, transport vositalarining ekologik klassi, ekologik toza yoqilg'idan foydalanish va boshqalar).

Jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha taqdim etilgan yo'nalishlarning aksariyati mavjud ilg'or tajribalar asosida aniqlangan bo'lib, ularni kompleks tarzda amalga oshirish bilan eng katta samaraga erishish mumkinligi aniq. Bu har bir yo'nalishni batafsil ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, bu katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy va amaliy ishning yetarlicha keng sohasini belgilaydi.

References:

1. Nazarova V. X. Sinxromarketing shahar yo'lovchi tashish bozorida talabni tartibga solish usuli sifatida // 21-asrda fan taraqqiyotining rivojlanish istiqbollari va bu jarayonda innovatsiyalarning o'rni-2-qism.
2. Arifdjanova N. Z. Shahar jamoat transportini logistika boshqarish tizimini takomillashtirish // Iqtisodiyot va jamiyat. – 2021.
3. Fattaxova A.F. Bog'dorchilik yo'nalishlarining transport xizmatini takomillashtirish bo'yicha kompleks metodologiya Fanlar: 05.22.10 "Orenburg. davlat un-t. Orenburg, 2012. - 148 b.[5]
4. Gudkov, V.A. Yo'lovchi tashish sifati: sotsiologiya usullari bilan tadqiqot qilish imkoniyati. Volgograd, 2008.-163 b.[2]

5. Spirin, I.V. Shahar avtobus parkini kompleks qayta qurishning ilmiy asoslari texnologiya. Fanlar: mutaxassislik: 05.22.10 / I.V. Spirin. - M., 2007. - 38 b.[3]
6. Varelopulo, G.A. Shahar yo'lovchi transportida harakat va tashishni tashkil etish, Transport, 1990. - 208 b.[1]
7. Yakunin, N.N. Doimiy tashish yo'nalishlari bo'ylab avtomobil transportida aholiga transport xizmatlarini tashkil etish modeli, 2013. - No 3. - P. 63-66.[4]
8. Yakunin, N.N. Operatsion tsiklning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha shahar yo'nalishlarida ishlaydigan harakatlanuvchi tarkib parki tarkibini optimallashtirish, Avtotransport korxonasi, 2011. No 8. - B. 50-54.[6]
9. Yakunina, N.V. Umumiy foydalanishdagi avtomobil transportida yo'lovchi tashish sifatini oshirish metodikasi, Orenburg: MChJ IPK "Universitet", 2013 yil - 289 p.[7]

INNOVATIVE
ACADEMY